

COLLECTION GREEN LAND

REVUE DES SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

Indexée par :

REVUE SEMESTRIELLE / N° 006 / DECEMBRE 2024

ISSN : 1987 - 1511

E-mail : revuemiri09@gmail.com

Tel. +237 6 99 56 34 79 / +223 94 61 09 74

Bamako – Mali

EQUIPE EDITORIALE

Directeur de Publication

M. Konan Lewis OSCAR

Directeur Adjoint

Mme Eliane KY

Comité scientifique et de lecture

Pr Mahamadé SAVADOGO (Professeur des Universités, Philosophie politique, Joseph Ki Zerbo, Burkina-Faso)

Pr Issa N'DIAYE (Professeur des universités, Philosophie politique, Bamako, Mali)

Pr Jean Maurice MONNOYER (Professeur des Universités, Philosophie-métaphysique Aix-Marseille I, France)

Pr Isabelle BUTERLIN (Professeur des Universités, Philosophie, Aix-Marseille I, France)

Pr Akissi GBOCHO (Professeur des Universités, Philosophie, Félix Houphouët Boigny, Cote d'Ivoire)

Pr Abdoulaye Mamadou TOURE (Professeur des Universités, Philosophie-Société, UGLC SONFONIA, Conakry, Guinée)

Pr Jacques NANEMA (Professeur des Universités, Philosophie, Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina-Faso)

Dr Mamoutou Karamoko TOUNKARA (Maitre de conférences, Sociologie, FASSO, Ségou, Mali)

Dr Nacouma Augustin BAMBA (Maitre de conférences, Philosophie politique, FSHE, Mali)

Dr Tamba DOUMBIA (Maitre de conférences, Sciences de l'éducation-Société, FSHSE, Mali)

Dr Ibrahim CAMARA (Maitre de conférences, Sciences de l'éducation-Société, ENSup, Mali)

Dr Sigame Boubacar MAIGA (Maitre de conférences, Philosophie politique et sociale, ENSup, Mali)

Dr Iba Bilina BALLONG (Maitre de conférences, Philosophie, Lomé, Togo)

Dr Fousseyni TOURE (Maitre-assistant, Anthropologie, I.P.U, Bamako, Mali)

Dr Mody SISSOKO (Maitre-assistant, Sociologie-Education, ENSup, Mali)

Dr Diala DIAKITE (Maitre-assistant, Sociologie, ENSup, Mali)

Dr Moussa COULIBALY (Maitre-assistant, Sociologie, FSHSE, Mali)

Dr Souleymane KEITA (Maitre-assistant, Philosophie, FSHSE, Mali)

Dr Chiaka DOUMBIA (chargé de cours à l'Université de Ségou (Mali) FASSO)

Dr Djibril KEITA (Pédologue)

Dr Françoise DIARRA (Maitre-assistant, Philosophie de l'environnement, FSHSE, Mali)

Dr Adama KONATE (Maitre-assistant, Sciences de l'environnement, Faculté des Sciences de l'Histoire et de Géographie)

Rédacteur en chef

Mme Fatoumata BAMBA

Secrétariat de la revue

M. Souleymane COULIBALY

Bamako-Mali

E-mail : revueenvironnement@yahoo.com

Tel. (00223) 76 37 87 25

Présentation de la Collection

La Revue des Sciences de l'Environnement est une collection périodique spécialisée du Centre Africain de Recherche et d'Innovations Scientifiques (CARIS) et de ses partenaires dans le but de renforcer et d'innover la recherche dans les domaines de l'écologie, l'éthique environnementale, l'agroécologie, la biologie, la biochimie, la chimie environnementale, la pédologie, la géologie, la géomorphologie, la géographie, la climatologie et dans toutes les disciplines des sciences du vivants et de la terre.

Les objectifs généraux de la revue portent sur la valorisation de la recherche environnementale et du développement durable à travers la diffusion des résultats d'avancées et découvertes scientifiques, des croisements d'informations, des comptes-rendus d'expériences et de la synthèse des données.

Son objectif spécifique est de redynamiser la production et le partage des projets de recherche scientifique et technologique sur les défis écologiques du changement climatique, l'éthique et la responsabilité environnementale, la crise démographique et les politiques environnementales en Afrique.

SOMMAIRE

Zelbié BASSOLE, Pawendkisgou Isidore YANOOGO, Jacques KONKOBO

Caractérisation morpho-pédologique et potentialités agricoles des sols bruns eutrophes tropicaux ferruginisés du site de *Bonyolo*, dans la commune de Réo (Burkina Faso)1

Sigame Boubacar MAÏGA, Sékou YALCOUYE

Éducation éthique environnementale.....16

Sigame Boubacar MAÏGA

Facteurs Climatiques et Démographiques de l'Insécurité dans le

Sahel.....38

Moussa ABDOULAYE, Aly KANSAYE, Moussa D TRAORE, Mamadou

COULIBALY, Hamidou SENOU

Évaluation des vitro-plants de sept variétés de bananier plantain en acclimatation sous tunnel à Katibougou au Mali.....54

EVALUATION DES VITRO-PLANTS DE SEPT VARIETES DE BANANIER PLANTAIN EN ACCLIMATATION SOUS TUNNEL A KATIBOUGOU AU MALI

Moussa ABDOULAYE ^{1*}, Aly KANSAYE¹, Moussa D TRAORE¹ Mamadou
COULIBALY² et Hamidou SENOU¹

1 Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) de
Katibougou, Mali.

2 Institut d'Economie Rurale (IER), Mali.

*Auteur correspondant, Email: moussabdoulaye14@gmail.com, Tél.: (+223) 76 01 39 95

RESUME

Les plantules de plantains issus de la culture *in vitro* nécessitent une période d'acclimatation avant d'être transférées au champ. Dans de nombreux cas, bien que la micropropagation soit possible, le transfert *in vivo* de plants pose certains problèmes lorsqu'on passe de conditions *in vitro* contrôlées aux conditions naturelles très différentes. Aucune étude ne s'est intéressée à l'acclimatation *in vivo* du plantain au Mali. Pour contribuer à la résolution de ce problème, une étude a été menée à Katibougou au Mali, pour évaluer sept variétés de plantain (Batard, Big Ebanga, Fhia-21, French, Orishele, Pita3 et Saci). Nous avons comparé, au cours de l'acclimatation sous tunnel, les paramètres de croissance et de développement de vitroplants de ces différentes variétés. Après 30 jours d'acclimatation (fin de sevrage), les résultats ont montré que les plants de la variété French ont été meilleurs au niveau de toutes les variables étudiées. Après 60 jours d'acclimatation (fin d'élevage), la variété French a été meilleure pour la taille, le diamètre de la tige et la surface foliaire des plants. Les plants de Big Ebanga ont formé plus de feuilles que les autres variétés ; ceux de Saci étaient plus performants en nombre de racines. Les plants d'Orishele ont présenté la plus grande longueur des racines et la plus grande biomasse fraîche et sèche des plants. La présente étude a permis de mettre en évidence le comportement de sept variétés de bananier plantain en acclimatation *in vivo*. Ces variétés peuvent être multipliées et conseillées aux producteurs pour accroître les productions de plantains au Mali.

Mots-clés : bananier plantain, variété, acclimatation, *in vivo*

ABSTRACT

Plantain seedlings from *in vitro* culture require an acclimatization period before being transferred to the field. In many cases, although micropropagation is possible, *in vivo* transfer of seedlings poses certain problems when moving from controlled *in vitro* conditions to very different natural conditions. No study has focused on *in vivo* acclimatization of plantain in Mali. To contribute to solving this problem, a study was conducted in Katibougou, Mali, to evaluate seven varieties of plantain (Batard, Big Ebanga, Fhia-21, French, Orishele, Pita3 and Saci). We compared, during acclimatization in greenhouse, the growth and development parameters of vitroplants of these different varieties. After 30 days of acclimatization (end of weaning), the results showed that the French variety seedlings were better in all the variables studied. After 60 days of acclimatization, French variety was better for the size, stem diameter and leaf area of the plants. Big Ebanga plants formed more leaves than the other varieties; those of Saci were more efficient in number of roots. Orishele plants had the greatest root length and the greatest fresh and dry biomass of the plants. This study highlighted the behavior of seven varieties of plantain *in vivo* acclimatization. These varieties can be multiplied and recommended to producers to increase plantain production in Mali.

Key-words: plantain, variety, acclimatization, *in vivo*

INTRODUCTION

Les bananiers sont originaires d'Asie du Sud-est. Le bananier plantain (*Musa paradisiaca* L.) appartient au sous-groupe plantain du groupe AAB du genre *Musa* de la famille des Musacées (Kouassi, *et al.*, 2005). Les bananiers sont cultivés dans plus de 100 pays des régions tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Amérique et d'Asie (Youmbi & Ngaha, 2004). La banane plantain est une banane consommée sous forme cuite (Youmbi, *et al.*, 2005). La banane plantain contribue à la sécurité alimentaire et aux revenus des populations d'Afrique du centre et de l'Ouest (Mascarenhas, 1999).

La production mondiale de plantains en 2022 a été estimée à 44,2 millions de tonnes et celle de l'Afrique était de 30,1 millions de tonnes (Fao, 2024).

La production locale en banane plantain est négligeable et les importations provenant de la Côte-d'Ivoire et de la Guinée s'évaluent à des milliers de tonnes par an. (Coulibaly & Bikoï, 2009). La quantité importée en 2015 de la Côte-d'Ivoire est estimée entre 15 000 et 18 000 tonnes de plantain (Perrin *et al.*, 2015).

La non disponibilité de matériel végétal de bonne qualité sanitaire est l'un des problèmes de la culture des bananiers dans le pays. Mais, aucune étude ne s'est intéressée à l'acclimatation *in vivo* au Mali.

Mais, dans bien des cas, si la micro propagation est possible, leur transfert *in vivo* pose certains problèmes : le passage des conditions contrôlées *in vitro* aux conditions naturelles très différentes (structure et texture des substrats, disponibilités des éléments nutritifs, humidité et température, agressivité de micro et macro organismes absents *in vitro*, etc.) représente un stress physiologique pour les plantules. Il est important de mener une étude sur le comportement *in vivo* des vitro-plants de sept variétés de bananier plantain pour évaluer son acclimatation au Mali.

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. Matériel végétal

Le matériel végétal est composé de vitro-plants de 7 variétés de bananier de plantain (Batard, Big Ebanga, Fhia-21, French, Pita 3, Orishele et Saci).

1.2. Méthodes

Le substrat utilisé était composé de $\frac{3}{4}$ de terreau et $\frac{1}{4}$ sable. Après le mélange, le substrat a été stérilisé à la vapeur d'une eau bouillante (à 100°C) pendant 1 h 30 mn, le substrat refroidi

a été mis dans des alvéoles pour la phase de sevrage et dans des pots plastiques en phase d'élevage.

L'apport d'eau a été fait en fonction des besoins constatés au jour le jour.

Le complexe céréale 17-17-17 a été apporté à raison de 25 mg /poche d'alvéole le jour du repiquage et 15 jours après le repiquage et 2g par plant le jour du transfert des plants dans les pots pour la phase de l'élevage.

L'essai a été conduit dans un dispositif en bloc de Fisher avec 3 répétitions. Dans cet essai, un seul facteur fait l'objet d'étude : la variété à sept niveaux de variation.

Un traitement est représenté par 5 plants dans les alvéoles en phase de sevrage et dans les pots en phase d'élevage.

Les observations et mesures ont porté sur les 5 plants observés par traitement et sur les paramètres suivants :

- Le taux de reprise des plants après 30 jours de culture,
- Le diamètre au collet des plants, la taille des plants, le Nombre de feuilles des plants, la surface foliaire de la dernière feuille étalée ((Sf = longueur de la feuille x largeur de la feuille x 0,83 (Lassoudière, 2007)) après 30 et 60 jours de culture
- Le taux de survie des plants, le nombre de racines des plants, la longueur des racines, la biomasse fraîche des plants et la biomasse sèche des plants après 60 jours de culture.

Les données ont été analysées avec le logiciel GenStat (12^{ème} édition) en utilisant ANOVA.

Les moyennes significatives des traitements ont été séparées en utilisant le test de ppds de Fisher au seuil de 5%.

2. RESULTATS

2.1. Fin de la phase de sevrage en acclimatation

Tableau 1 : Synthèse des variables fin sevrage après 30 jours d'acclimatation

Variétés	HP (cm)	DC (cm)	NF	SF (cm ²)
Batard	14,85 c	0,80 c	6,00 a	46,65 e
Big Ebanga	15,25 b	0,83 c	6,00 a	57,11 d
Fhia-21	15,30 b	0,83 c	5,00 b	72,77 c
French	18,10 a	0,95 ab	6,00 a	90,02 b
Orishele	14,32 d	0,85 bc	4,75 bc	68,90 c
Pita 3	14,25 d	0,95 ab	5,00 b	101,25 a
Saci	15,21 b	1,00 a	4,50 c	69,49 c
Probabilité	<0,001	0,006	<0,001	<0,001

Les lettres représentent des différences significatives entre les moyennes selon le test de ppds de Fisher au seuil de 5%.

Le tableau 1 montre les résultats sur la croissance des plants des 7 variétés en fin sevrage de la phase d'acclimatation

Les plants de la variété French ont eu le meilleur rythme de croissance en taille (18,1 cm) la différence entre les moyennes de la variété a été très hautement significative ($p < 0,001$).

La variété Saci a obtenu le plus grand diamètre au collet (1 cm) avec un effet hautement significatif ($p < 0,01$) entre les différentes variétés.

L'effet de la variable nombre de feuilles a été très hautement significatif ($p < 0,001$). Les plants des variétés Batard, Big Ebanga et French ont émis plus de feuilles avec une moyenne de 6 feuilles par plant (figure 1).

Concernant la surface de la dernière feuille étalée, une différence très hautement significative ($p < 0,001$) a été observé entre les moyennes des variétés. La variété Pita a obtenu la plus grande surface foliaire (101,3 cm²).

Figure 1 : vue des plants en fin sevrage après 30 jours d'acclimatation

2.2. Fin de la phase d'élevage en acclimatation

Tableau 2 : Synthèse des variables fin élevage après 60 jours d'acclimatation

Variétés	HP (cm)	DC (cm)	NF	SF (cm ²)	NR	LR (cm)	PF (g)	PS (g)
Batard	38,0 b	1,7 b	4,5 cd	242,5 d	16,3 d	24,3 c	52,0 e	7,0 e
Big Ebanga	32,1 d	1,7 b	6,0 a	156,4 e	18,0 b	30,8 b	47,0 f	5,2 f
Fhia-21	36,0 c	2,0 a	5,0 bc	361,5 a	14,0 f	29,8 b	85,0 a	9,0 b
French	46,8 a	2,0 a	5,5 ab	359,9 a	17,0 c	21,8 d	70,0 d	7,3 d
Orishele	35,0 c	1,9 a	5,5 ab	316,4 b	15,0 e	37,8 a	86,0 a	11,7 a
Pita 3	34,8 c	2,0 a	4,0 d	271,6 c	14,0 f	30,8 b	83,0 b	8,1 c
Saci	38,0 b	1,7 b	4,5 cd	321,8 b	19,0 a	31,0 b	77,0 c	8,2 c
Probabilité	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001

Les lettres représentent des différences significatives entre les moyennes selon le test de ppds de Fisher au seuil de 5%, JA : Jours d'acclimatation.

Le tableau 2 montre les résultats sur la croissance des plants des 7 variétés en fin élevage, 60 jours d'acclimatation.

L'analyse de variance des données a montré une différence très hautement significative ($p < 0,001$) entre les moyennes des variétés pour toutes les variables après 60 jours d'acclimatation.

La variété French a été plus performante à la croissance en taille des plants (46,75 cm) après 60 jours d'acclimatation (figure 2).

Les variétés Fhia-21, Pita 3, French et Orishele ont fourni le plus gros diamètre des tiges (2 cm) après 60 jours de culture en acclimatation (figure 2).

Les plants de la variété Big Ebanga ont émis plus de feuilles avec une moyenne de 6 feuilles par plant après 60 jours de culture en acclimatation (figure 2).

La surface de la dernière feuille étalée des plants des variétés Fhia-21 et French était plus grande que celle des autres variétés avec des moyennes respectives de 361,5 cm² et 359,9 cm² après 60 jours de culture en acclimatation.

La variété Saci a été plus performante en émission de racines avec 19 racines par plant après 60 jours d'acclimatation.

Le rythme de croissance en longueur des racines de la variété Orishele a été la meilleure avec 37,8 cm après 60 jours d'acclimatation.

Les plants des variétés Orishele (86 g) et Fhia-21 (85 g) ont fourni plus de matières fraîches que les autres variétés après 60 jours d'acclimatation.

La variété Orishele a obtenu la plus grande masse de matières sèches avec une moyenne de 11,7 g.

2a : Variété Batard

2b : Variété Big-Ebanga

2c : Variété Fhia-21

2d : Variété French

2e : Variété Orishele

2f : Variété Pita

2g : Variété Saci

Figure 2 : Vue des plants en fin élevage après 60 d'acclimatation

3. DISCUSSION

L'analyse des caractères de croissance de sept variétés de plantain en acclimatation sous tunnel à Katibougou ont permis de déceler différentes variations au sein du génotype. L'analyse de la variance a montré l'effet significatif au sien des variétés pour toutes les variables étudiées.

La hauteur des plants à la fin de la phase de sevrage a été significativement différente selon le génotype. Elle a varié entre 18,1 cm pour la variété French et 14,3 cm pour les variétés Orishele et Pita 3. Youmbi et al., (2005) ont obtenu un résultat de 5,9 cm comme hauteur des plants en fin de sevrage avec la variété Big Ebanga. Ce résultat est inférieur à celui obtenu dans notre essai en fin de sevrage avec la même variété Big Ebanga (15,3 cm). La croissance en hauteur des vitroplants de plantain est plus importante chez la variété French en fin d'élevage (46,8 cm), contre 32,12 cm pour la variété Big Ebanga qui a été moins performante à la croissance en taille des plants après 60 jours d'acclimatation. Nos résultats avec les variétés Fhia-21 (36 cm) et Pita 3 (34,8 cm) sont nettement supérieurs à ceux obtenus par Atsin et al., (2019) avec ces variétés respectivement avec 21 cm et 23,7 cm après 7 semaines de culture.

Le diamètre de la pseudo-tige des plants a été aussi significativement différent à la fin de la phase de sevrage. Le meilleur diamètre de la pseudo-tige des plants a été obtenu par la variété Saci (1 cm) et la plus faible croissance en diamètre de la pseudo-tige a été observée chez les variétés Batard, Big Ebanga et Fhia-21 avec 0,83 cm. Ces résultats sont meilleurs à ceux observés par Youmbi et al., (2005) en fin de sevrage avec la variété Big Ebanga (0,58 cm) comme meilleur résultat.

Le plus gros diamètre à la fin de l'élevage a été fourni par les variétés Fhia-21 (2 cm), Pita (2 cm), French (1,98 cm) et Orishele (1,9 cm). Les variétés Batard, Big Ebanga et Saci ont eu moins de croissance en diamètre de tige avec une moyenne de 1,7 cm après 60 jours de culture en acclimatation. De même, le faible diamètre obtenu par Big Ebanga (1,7 cm) à Katibougou est supérieur à celui enregistré par Youmbi et al., (2005) en fin d'élevage.

Le nombre de feuilles a varié selon la variété, les résultats obtenus révèlent qu'en fin d'élevage, la variété Big Ebanga a émis plus de feuilles avec 6 feuilles par plant. La variété Pita a émis le plus petit nombre avec une moyenne de 4 feuilles par plant après 60 jours de culture en acclimatation. Un résultat inférieur au nôtre a été trouvé par Gandonou et al., (2012) avec 5 feuilles par plant acclimaté de la variété Aloga de bananier plantain.

La surface foliaire des plants a varié en fonction de la variété, les plants de la variété French ont donné la surface foliaire la plus importante de l'essai (1263 cm²). Les surfaces foliaires des plants en fin élevage ont fluctué entre 599 cm² et 1263 cm². Ce résultat diffère de ceux d'Atsin et al., (2019) qui ont obtenu avec les variétés Fhia-21 (1996 cm²) et Pita 3 (2908 cm²) des

surfaces nettement supérieures à celles enregistrées par les mêmes variétés à Katibougou respectivement avec 1153 cm² et 693 cm².

La performance en émission de racines par plant en fin d'élevage de nos 7 variétés de bananier plantain est comprise entre 19 et 14 racines par plant. Atsin et al., (2019) ont eu un nombre de racines par plant faible au nôtre avec les variétés Fhai-21 (11,4 racines) et Pita 3 (12 racines par plant après 8 semaines d'acclimatation. Dans notre essai à Katibougou, ces mêmes variétés ont donné une moyenne de 14 racines par plant après 60 jours d'acclimatation.

Le rythme de croissance en longueur des racines des plants de la variété Orishele a été le meilleur avec 37,8 cm après 60 jours d'acclimatation. Cette valeur est meilleure à celle obtenue par Ndolo-de-bonheur, (2022) qui a enregistré une valeur de 25,3 cm pour le bananier dans les conditions de Katibougou.

Les poids frais les plus élevés des plants en fin d'acclimatation ont été de 86 g chez la variété Orishele et de 85 g chez la variété Fhia-21. Ces poids restent encore très faibles par rapport aux observations antérieures faites chez la variété petite naine de bananier qui faisaient état d'un poids frais de 150 g par plant (Abdoulaye, 2012).

La masse de matières sèches la plus élevée a été obtenue par la variété Orishele (12 g). Des résultats similaires ont été trouvés par Sidibe et al., (2013) à Katibougou après 60 jours d'acclimatation.

CONCLUSION

Les résultats de l'étude d'acclimatation de sept variétés de bananier plantain sous tunnel à Katibougou ont permis de montrer que la variété French présente une grande taille des plants, un gros diamètre de la pseudo-tige avec un grand nombre de feuilles des plants et une surface foliaire importante des plants après 60 jours d'acclimatation. La variété Orishele a donné le meilleur rythme de croissance en longueur des racines des plants et la plus grande biomasse fraîche et sèche en fin d'acclimatation à Katibougou. Il ressort également de cette étude que toutes les 7 variétés de plantain ont présenté un bon taux de reprise des plants après 30 jours de culture *in vivo*. Et ces variétés peuvent être multipliées et conseillées aux producteurs pour accroître les productions de plantains au Mali.

REFERENCES

- Abdoulaye, M. (2012). Techniques de production de vitroplants de bananier (*Musa sp*) cultivar “petite naine”, Mémoire de Fin de Cycle, Pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur de l’IPR/IFRA, Spécialité : Agronomie.
- Atsin O. G.J. , N’guetta A. , N’da V. C. F. , Traore S. , Aby N. et Kobenan K. (2019). Effet du compost à base de résidus de bananiers et cacao sur la croissance et le développement des vivo plants de trois variétés de bananier plantain. *Rev. Ivoir. Sci. Technol.*, 33. p 276 - 286.
- Coulibaly, L., & Bikoï, A. (2009). La filière banane au Mali, *Le Courrier du CARBAP* n° 84, p 6-7.
- FAO, (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture). (2022). <http://www.faostat.fao.org/fr/#data/QC>. (Consulté le 19/03/2024).
- Gandonou C. B., Ahanhanzo C., Agbangla C. , Agbidinoukoun A. , Doussoh A., C. G. et D. R. (2012). Micropropagation in vitro de la variété locale « Aloga » du bananier plantain (*Musa x paradisiaca L.*) au Bénin, *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 6(3): p 1102-1111.
- Kouassi K. S., Gnonhourri G. P., Yao N’drin T., Kobenan K., Assiénan, A., B. (2005). Bien cultiver la banane plantain en Côte d’Ivoire, *CNRA*, 4 pages.
- Lassoudière, A. (2007). *Le bananier et sa culture*. Collection Savoir-faire, Editions Quae. Versailles France ISBN : 978-2-7592-0046-7 ; 383 pages.
- Mascarenhas, G. (1999). *Banana: Comercialização e Mercados*. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, vol.20, n.196, p97-108.
- Ndolo-de-bonheur, S. F. (2022). Effets de deux substrats sur la technique de multiplication des plants de bananier (*Musa spp*) par division du bulbe à Katibougou, Mémoire de Fin de Cycle, IPR/IFRA de Katibougou.
- Perrin A., Ricau P. et Rabany C. (2015). *Etude de la filière Banane Plantain en Côte d’Ivoire*. RONGEAD, 66 pages
- Sidibe A, Traore B. M, Abdoulaye M, Sissoko B et Dembele B. (2013). Acclimatation des vitro-plants de bananier (*Musa sp.*) sous tunnels à l’IPR/IFRA de Katibougou, Mali, *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 7(2), p 739-749.
- Youmbi, E., Fonkam, N., Ngaha, D., Nkeng, M., & Kwa, M. (2005). Comportement de vitroplants de bananiers plantains issus de bourgeons axillaires et apicaux au cours de l’acclimatation et en champ. *Fruits*, 60(2): p91-100.
- Youmbi, E., & Ngaha, D. (2004). Expression in vitro des capacités organogènes des bourgeons axillaires chez le bananier plantain (*Musa spp.*). *Fruits*, 59 (4): page 241- 248.